

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Sobirova Nazokat Turobjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- “Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495771>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish ,pedagoglarni kasbiy bilim va mahoratini muntazam oshirib borish orqali, ta'lim va tarbiya jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan .*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, logopediya, defektologiya, alternativ dastur.*

***Abstract.** This article provides information on creating the necessary conditions to ensure the continuity of inclusive education in preschool educational organizations, and improving the quality and effectiveness of educational and upbringing processes by regularly improving the professional knowledge and skills of teachers.*

***Keywords:** education, inclusive education, speech therapy, defectology, alternative program.*

***Аннотация.** В статье представлена информация о создании необходимых условий для обеспечения непрерывности инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях, повышении качества и эффективности образовательного и воспитательного процессов путем регулярного совершенствования профессиональных знаний и навыков педагогов.*

***Ключевые слова:** образование, инклюзивное образование, специальная педагогика, логопедия, дефектология, альтернативная программа.*

Ta'lim — bu insonning bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi, intellektual va axloqiy jihatdan rivojlanishi jarayonidir.

Inklyuziv ta'lim — bu nafaqat nogironligi bo'lgan bolalarni qamrab olish, balki turli individual ehtiyojlarga ega bolalarning ta'lim olishini ta'minlash demakdir. Bu yondashuv orqali bolalar jamiyatga integratsiyalashadi, ularning ijtimoiy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.

Maxsus pedagogika-bu ehtiyojga ega bolalarni o'qish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyotini o'rganadigan pedagogika sohasi.

Logopediya-bu nutq nuqsonlarini o'rganish ,oldini olish va korreksiya qilish bilan shug'ullanuvchi maxsus pedagogikaning muhim tarmog'i.

Defektologiya-nogironligi yoki rivojlanishida cheklovlari bo'lgan bolalarni o'rganish,ularni ijtimoiy muhitga moslashtirish bilan shug'ullanuvchi maxsus pedagogika tarmog'i.

Alternativ dastur — bu umumiy o'quv dasturidan farqli tarzda, maxsus ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan, soddalashtirilgan yoki o'zgartirilgan ta'lim

dasturidir. U bolaning yoshi, rivojlanish darajasi, salomatligi va o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tuziladi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda inklyuziv ta‘lim sohasida sezilarli yutuqlar kuzatilmoqda. Prezident farmonlari va hukumat qarorlariga binoan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv guruhlar tashkil etilmoqda, logoped, defektolog, psixolog kabi mutaxassislar soni ortmoqda. Prezidentimizning maktabgacha ta‘lim tizimiga (MTT) bo‘lgan e‘tibori so‘nggi yillarda sezilarli darajada kuchaygan bo‘lib, bu yo‘nalish mamlakatning uzoq muddatli ijtimoiy taraqqiyot strategiyasida muhim o‘rin egallamoqda. Xususan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘limni rivojlantirish istiqbollari O‘zbekiston ta‘lim tizimida dolzarb va ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Quyida asosiy istiqbollarni ko‘rib chiqamiz:

➤ Qonunchilik va huquqiy asoslarni takomillashtirish

PF-152-son Farmon (30.09.2024)da ham pedagogik yondashuvlar va sifatli ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatishda barcha bolalar, shu jumladan nogironligi bo‘lgan bolalarning imkoniyatlarini kengaytirishga urg‘u berilgan.

Inklyuziv ta‘lim bo‘yicha alohida normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

➤ Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish

Maxsus pedagogika, logopediya, defektologiya sohalarida malakali mutaxassislar tayyorlashga e‘tibor kuchaymoqda.

Maktabgacha ta‘lim muassasalari xodimlari uchun inklyuziv ta‘lim metodikasi bo‘yicha doimiy malaka oshirish kurslari yo‘lga qo‘yiladi.

➤ Ta‘lim muhitini moslashtirish

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida fizik va psixologik muhitni moslashtirish: nogironligi bo‘lgan bolalar uchun panduslar, maxsus jihozlar, moslashtirilgan o‘yin maydonchalari.

Sensor xonalar, logoped xonalar tashkil etilishi kengaytirilmoqda.

➤ Oilalar bilan hamkorlik

Inklyuziv ta‘limda ota-onalar bilan hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Ushbu yo‘nalishda maslahat markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda.

Ota-onalarga psixologik-pedagogik yordam ko‘rsatish tizimi takomillashtirilmoqda.

➤ Axborot texnologiyalaridan foydalanish

Raqamli platformalar orqali individual rivojlanish dasturlari tuzish va baholash tizimi joriy etilmoqda.

Maxsus ehtiyojli bolalar uchun ta‘lim ilovalari va elektron resurslar ishlab chiqilmoqda.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tizimiga Prezidentimiz tomonidan katta e‘tibor berilmoqda. Ayniqsa, bolalarga ta‘lim va tarbiya olish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda. Ana shunday qulay sharoitda albatta mahoratli malakali pedagog-tarbiyachilar tomonidan ta‘lim -tarbiya berilsa yuqori samaralarga erishiladi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024-yilda PF-152-sonli “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni tasdiqlandi. Farmonga asosan, 2025-yil 1-yanvardan tajriba sinov tariqasida har bir tuman(shahar) dagi bittadan umumiy turdagi davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘lim guruhlarini ochildi.

Inklyuziv ta‘lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat‘i nazar, ularning barchasiga sifatli ta‘lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo‘lishlari uchun

oilada yashashlari va o‘z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Ma'lumki, inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojida bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlantiriladi. Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va o'qituvchi bir-birlaridan o'rganishadi hamda muammolarni birgalikda hal etishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va haraktlarini rivojlantirishdir. Nuqsoni bor bolalarni har tomonlama tarbiyash orqali ularni ona-Vatanga, tabiatga nisbatan go'zallikni his etishga, tafakkurini rivojlantirishga, bolalarning talab-ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'limda inklyuzivlik — bu nafaqat nogironligi bo'lgan bolalar uchun imkoniyat yaratish, balki barcha bolalar o'rtasida bag'rikenglik, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil 23- sentyabr. O'RQ-637-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024-yildagi PF-152-son Farmoni.
4. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
5. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
6. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
7. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.